

Energie im Quartier

Dokumentation des Workshops beim Dear Future Festival 2024 im Rahmen des Projektes „BuildingTrust“

DOI: 10.5281/zenodo.13627390

Robert Hecht¹, Tabea Danke¹

¹Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR)

Ziel des Verbundprojektes "BuildingTrust" ist es, einen modularen Datentreuhänder für Gebäudedaten zu entwickeln, der Nutzer*innen motiviert, (persönliche) Daten bereitzustellen, zu pflegen und anonymisiert zu tauschen.

Zeit: 03.06.2024, 17:00 - 18:30 Uhr

Ort: Kulturcafé im Johannstädter Kulturtreff e.V., Eisenstraße 35, 01307 Dresden

Foto: R. Hecht/IÖR

Projektfinanzierung:

1. Einladung

Im Vorfeld der Veranstaltung wurde über verschiedene Kanäle (Social Media wie Instagram und X, Newsletter, über persönliche Ansprache als E-Mail und über das Dear-Future Netzwerk) für die Veranstaltung geworben. Hierfür wurden ein Sharepic und folgender Einladungstext verwendet.

*„Stromverbrauch meines Wohnblocks, Anteil an erneuerbaren Energien, Energieeffizienz im Vergleich zu der Nebenstraße oder ganz was anderes? Mit euch möchten wir zusammen ausarbeiten, was euch an Energiethemen in der Nachbarschaft interessiert. Mit euren Themen bauen wir dann auf der Plattform Colouring Dresden eine Möglichkeit, dass du und deine Nachbar*innen gemeinsam Gebäudeinformationen erfassen können. Ob Einsteiger*in oder Expert*in – jedes Energiethema hilft zu verstehen, was euch interessiert. Klingt abstrakt? Dann komm vorbei. Wir zeigen die Colouring Dresden-Plattform und erklären euch die Mehrwerte von gemeinsam gesammelten Gebäudeinformationen. Ideen entstehen dann von ganz allein. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Dear Future Festivals statt.“*

Abb. 1: Sharepic als Einladung

2. Agenda

Der Workshop fand im Kulturcafé in der Johannstadt am 03. Juni 2024 von 17:00 bis 18:30 Uhr statt.

Die Veranstaltung folgte dieser Agenda:

Uhrzeit	Agendapunkt
16:00	Vorbereitungen
17:00	Begrüßung
17:10	Warm-up
17:15	Vorstellung Colouring Dresden
17:20	Plakaterunde
18:00	Auswertung und Fragen
18:15	Abschluss
18:30	Lockerer Ausklang und Abbau

3. Vorbereitungen

Aus dem Mobiliar wurden Tischinseln aufgebaut, die jeweils mit einem Plakat, Stiften, Klebezetteln, Klebepunkten und einem Zirkel versehen waren. Außerdem wurde ein Stuhlkreis für Diskussionen vorbereitet. Zwischen dem Eingang und der Küche des Veranstaltungsraumes war eine Tischreihe als Buffet mit Snacks und Getränken hergerichtet. Am Eingang stand ein Tisch mit einer Teilnahmeliste und selbstauszufüllenden Namensschildern.

4. Begrüßung und Warm-up

Tabea Danke und Robert Hecht (im Folgenden als Moderation bezeichnet) hießen die Teilnehmenden willkommen und stellten sich vor (Abb. 2). Nach der Klärung organisatorischer Dinge (Toiletten, Ablauf, Ansprache Du oder Sie) bekamen die Teilnehmenden die Gelegenheit, sich vorzustellen. Als Warm-up wurden sie gebeten, zusätzlich zu ihrem Wohnviertel und Namen einen Energiegegenstand auszuwählen, der sie an diesem Tag repräsentierte. Dies diente der Auflockerung der Atmosphäre und bot eine interessante Grundlage für spätere Gespräche (genannte Energiegegenstände: „Balkonkraftwerk“, „flackernde Glühbirne“, „Energieabrechnung“, ...).

Abb. 2: Die Moderation begrüßt die Teilnehmenden - Foto: R. Hecht/IÖR

5. Vorstellung Colouring Dresden

Die Moderation stellte das Projekt Colouring Dresden vor. Das Citizen-Science-Projekt sammelt Gebäudedaten, die in einer webbasierten Karte zusammengetragen und für alle offen zugänglich gemacht werden. Parallel zur Vorstellung wurde die Plattform live auf einem Tablet gezeigt und konnte von den Teilnehmenden ausprobiert werden.

Im Anschluss erklärte die Moderation, dass der Workshop dazu dient, eine neue Gebäudedatenkategorie für die Plattform, die sogenannte Energiekachel, zu entwickeln. Dabei war es wichtig, die Interessen, Gedanken und Bedenken der Teilnehmenden zu Energiethemen aus ihrer privaten und beruflichen Perspektive zu erfahren. Ein Anwendungsfall wäre zum Beispiel, dass Citizen Scientists in der Zukunft ihren Energieverbrauch auf der Colouring Dresden-Plattform in der Energiekachel mit ihrer Nachbarschaft oder Personen in ähnlichen Gebäuden vergleichen könnten. Für die lokale Umsetzung wurde die Johannstadt ausgewählt.

6. Plakaterunde

Dann folgte der Hauptprogrammpunkt, bei dem die Teilnehmenden ihre Rückmeldungen zu Energiethemen gaben. Dafür teilten sie sich in Tischgruppen auf und verteilten sich auf die drei Plakate auf den Tischinseln (Abb. 3). Jedes Plakat behandelte jeweils ein Themencluster: Interesse an Energiethemen, die Kommunikation über Energie und die Bereitschaft, Energiedaten zu spenden. Die Fragen auf den Plakaten boten Anlass zu Diskussionen und zur Dokumentation der Ergebnisse (Abb. 4). Die Moderation ging von Tisch zu Tisch, um eventuelle Unklarheiten zu beseitigen und den Diskussionen zuzuhören. Die Teilnehmenden sollten selbstständig die Station wechseln, wenn sie das Gefühl hatten, ein Thema erschöpfend behandelt zu haben.

Abb. 3: Plakatvorlagen, je eine pro Tischinsel

Abb. 4: Diskussion bei der Plakatbearbeitung - Foto: R. Hecht/IÖR

7. Auswertung und Fragen

Nach 40 Minuten Diskussion und Ausfüllen der Plakate (Abb. 5) wurden die Ergebnisse der drei Themencluster ausgewertet. Die ausgefüllten und digitalisierten Plakate befinden sich im Anhang A.

- **Plakat 1: Sich für Energie-Themen interessieren**

Auf dem ersten Plakat geht es um die Interessen an Energiethemen. Was die Teilnehmenden gerne wissen würden, ist die Verteilung und die Anteile der einzelnen Energiequellen im Viertel und wie sich diese im Jahreszeitenverlauf und über mehrere Jahre hinweg verändern. Aus den bereits realisierten Stromerträgen durch Photovoltaikanlagen pro Jahr in den Nachbargebäuden und -wohnungen, lassen sich Rückschlüsse auf das eigene Stromerzeugungspotenzial ziehen. Von Interesse war ebenso, das Nutzer- und Bewohnerverhalten zu vergleichen (z. B. Vergleich des Warmwasser- und Stromverbrauchs zu Nachbar*innen). Diese Vorschläge sind insbesondere aufschlussreich, weil sich oft innerhalb der Nachbarschaft Gebäude und Wohnungen ähneln.

Auf die Frage, was sich die Teilnehmenden auf einer Karte ansehen würden, wurden folgende Vorschläge gemacht: Eine Heatmap, die den Gradienten an konventionellen und erneuerbaren Strom anzeigt, Sparpotenziale durch Photovoltaikanlagen sowie ein Kataster der Nebenkosten. Auf einer Karte teilen würden die Teilnehmenden Verhaltensweise, die den Strom- und Heizverbrauch beeinflussen (z. B. Duschdauer, Raumwohlgefühltemperatur) sowie die konkrete Zahl des Strom- und Heizverbrauchs.

Im letzten Abschnitt des Plakates geht es darum, Kriterien für die Energiekachel auf der Plattform zu finden und zu hierarchisieren. Die Teilnehmenden versuchen Kategorien zu finden, die für die Bewohner leichter einzuschätzen sind. In absteigender Reihenfolge sind es: Heizungssystem, Wärmeabgabesystem, Jahr der Sanierung, Art der Dämmung, Stromtarif, Miet-/Eigentumsverhältnis.

Abb. 5: Kategorien auf Zettel schreiben und auf dem Plakat zu verschieben, hilft bei der Hierarchisierung - Foto: R. Hecht/IÖR

- **Plakat 2: Über Energie kommunizieren**

Die überwiegende Zahl der Teilnehmenden bejaht, sich mit der Nachbarschaft austauschen zu wollen. Im Themenfeld „Energie kommunizieren“ haben die Teilnehmenden viele Ideen für weitere Veranstaltungen zum Austausch: Von Grillabenden und Solarpartys über Arbeitsgemeinschaften, Spaziergänge und Online-Formate gibt es sehr vielfältige Ideen. Eine Mehrheit bevorzugt dabei persönliche Austauschformate, wenn auch mit dem Einwand, dass die Details der Energiedaten lieber auf einer anonymen Plattform auszutauschen sind. Gewünscht werden ebenso Austauschformate für bestimmte Bevölkerungsgruppen (Senior*innen, FLINTA*-Personen).

Bei den Schulungsmaterialien, die sich Teilnehmer wünschen um Energiethemen besser zu verstehen, gibt es zwei Arten von Antworten: Die einen beziehen sich auf konkrete Inhalte, zum Beispiel Open Source Software HomeAssistant und Hinweisen zum Verstehen und Einordnen von Nebenkostenrechnungen. Die anderen wünschen sich Schulungsmaterialien, wobei hier vorwiegend digitale Informationsmedien genannt wurden (eine gute Website, App, Podcasts, Videos, usw.).

- **Plakat 3: Energiedaten spenden**

Auf dem dritten Plakat geht es um die Bereitschaft der Teilnehmenden, ihre Energiedaten zu spenden. Die große Mehrheit würde sowohl Heiz- als auch Stromverbrauchsdaten spenden. Bei der Einordnung in eine Skala, ob das Eintragen der Daten als leicht oder kompliziert, nicht persönlich oder persönlich von den Teilnehmenden wahrgenommen wird, sind die Antworten auf das gesamte Spektrum verteilt. Es lässt sich kein signifikanter Unterschied in den Antworten von Mieter*innen und Eigentümer*innen erkennen. Ebenso gleichen sich die Antworten bezüglich der Spezifizierung des Datenspendens von Strom- und Heizenergieverbrauch. Es lässt sich klar erkennen, dass alle Teilnehmenden das Spenden von Energie-Daten als spannend wahrnehmen. Als nach einer differenzierten Antwort gefragt wird, mit wem die Teilnehmenden die Energiedaten teilen würden, ergibt sich eine klare Reihenfolge (nach Anzahl der meisten Stimmen): „Mit der Forschung“ (10x), „mit deinen

Nachbar*innen“ (9x), „mit der Stadtverwaltung“ (8x), „mit der Bau- und Handwerksbranche“ (6x). Schlusslicht bilden „mit einer Versicherung“ (1x), „mit einer Bank“ (0x) und „mit allen“ (0x). Als letztes wird gefragt, in welchem Umkreis um den Wohnort die Daten mit den Nachbarn verglichen werden sollen. Die Antworten fallen unterschiedlich aus, sodass Personen ihre Energiedaten in einem Umkreis ab mindestens 100m bis hin zu 250 m um das eigene Wohngebäude teilen würden.

8. Verabschiedung und Ausblick

Bei einer abschließenden Runde wurde den Teilnehmenden gedankt sowie um ihr Feedback gebeten. Der überwiegende Teil der Teilnehmenden war bereits auf anderen Dear Future-Veranstaltungen und ist bereits aktiv für eine zukünftige Entwicklung. Sie haben am meisten über lokale und globale Zusammenhänge sowie Handlungsmöglichkeiten (im Alltag) erfahren. Der überwiegende Teil der Teilnehmenden war mit der Atmosphäre und den Beteiligungsmöglichkeiten sehr zufrieden und mit der inhaltlichen Qualität zufrieden. Die Ergebnisse hiervon befinden sich im Anhang B.

9. Lockerer Ausklang und Abbau

Nach Abschluss der Veranstaltung wurde sich herzlich von allen verabschiedet und letzte Gespräche fanden informell über angefangene Diskussionen bei einem Getränk statt. Dies förderte die Vernetzung der Teilnehmenden. Parallel wurde der Raum wieder in den Ursprungszustand zurückgeführt sowie das Buffet abgebaut.

10. Anhang

A: Ergebnisse der Plakate

Plakat 1: Sich für Energie-Themen interessieren

Plakat 2: Über Energie kommunizieren

Plakat 3: Energiedaten spenden

B: Feedback der Teilnehmenden

A: Ergebnisse der Plakate

Workshop 03.06.2024 | Energie im Quartier

Sich für Energie-Themen interessieren

Welche Energie-Gebäudedaten und Energie-Themen interessieren dich allgemein?

auch Energiequellenanteile pro Wohnblock (Heizsystem und Strom) sowie Dynamik (saisonale, auch über Jahre)
Wie sieht die Energiewende um mich herum tatsächlich aus.

Welche Energie-Gebäudedaten würdest du dir gern auf einer Karte anschauen?

Antriebe suchen!
Durchschnittspreise NK
-> ich suche mir die wichtigsten NK für meine nächste Wohnung

Heatmap mit den Gradienten
-> wie verändert sich wo der Anteil am erneuerbaren/konventionellen Strom

Welche Energie-Gebäudedaten wärdst du bereit auf einer Karte zu teilen?

-Ø Duschdauer } Selbsteinschätzung des allgemeinen Verhalten -
-warm/kalt } "gerne warm"/"Wim Hof Duscher"/"normal"
-> positiv/neutral geframed
-Raum-Wohlfühltemperatur
-Heiz + Stromverbrauch kWh/m2a

Nebenkostenkataster

Sparpotenziale

Solarpotenzial PV-Anlage
wenn Gebäude optimal mit PV - ausgestattet
-> welcher Stromertrag/a

Energiequellenanteil	
1960 - 1970	(Gradienten auf der Karte)
1970 - 1980	
1980 - 1990	
2000	ist-zustand
2010	
2020	jetzt
2025 - 2030	zugesichert vorgeplant
2030 - 2035	

Wir haben bereits einige Themen gesammelt.
Hilf uns die Energiethemen (auszu-)sortieren und zu hierarchisieren.

Bastel aus deinen wichtigsten Themen und den vorgeschlagenen Eingabe-Schnipseln deine präferierte Energiekachel und fotografiere deine Version.

Welche Merkmale sind aus Mieter*insicht selbst einzuschätzen?
-> Niedrigschwellig für möglichst viele Bewohner*innen nutzbar?

Eingabe-Schnipsel

energetisch saniert
-> was alles?

Andere Begriffe wählen:
"Heizarten" versus "Heizsystem" klingt zu ähnlich?
besser! -> Energieträger / quelle -> Energiequelle
-> "Übertragung der Wärme" oder als Frage:
"Wie kommt die Wärme in die Wohnung?"

Präferierte Energiekachel

-> leicht von Bewohner*innen einzuschätzen

Heizarten
Fußbodenheizung
Heizkörper / Wandheizung
passive Versorgung
direkte Wärmestrahlung

Heizsystem
kohlcbefeuerte Heizsys
Gasheizsysteme
Ölheizungsanlagen
Holzheizsysteme -> Pellet?
-> Stüchholz

Jahr der letzten Sanierung
>2020
2000-2019
1980-1999
.....

Isolierung -> evtl. eher von
Dachdämmung Eigentümer ???
Wand-/Fassadendämmung
Perimeterdämmung
.....

Stromanbieter
konventioneller Strom
Ökostrom
.....

zur Miete
-Eigentum

Weiterführend: [Github](#) [Wiki](#) [Newsletter](#) [@colouringdd](#) [X](#) [Instagram](#)

www.ioer.de

Workshop 03.06.2024 | Energie im Quartier Über Energie kommunizieren

**Zu welchen Energie-Themen würdest du gern eine weitere Veranstaltung besuchen?
Welche Veranstaltungsform (Vortrag/ Workshop/ Exkursion/ Gespräch/...) wünschst du dir?**

Schreibe in Klammern, ob du (E) = Eigentümer*in, (M) = Mieter*in oder (S) = Sonstige Wohnform bist.

TREFFEN + MACHEN
--> technische Lösungen funde und gemeinsam Dasteln (praktisches) (z.B. Balkonkraftwerkgruppe)

Energieeffizienz von Haushaltsgeräten

Balkonkraftwerk/Wärmepumpe anschauen (energetische Sanierung)

Lehmbaustammtisch

PV für Mieter? (M)

Grillabende <3 oder beim Kaffee

(M) -> Workshops, Diskussionen, Exkursionen
Themen: -Balkonkraftwerke in jeglichem technischen Umfang und jeglicher technischer Tiefe
-Partizipationsprojekte -> Möglichkeiten
z.B. Anlagen zu installieren etc. (PV, MiniWindkraft, kleine Speicher)

Solarparty -> bei Einweihung von PV

Alltagsorte (wie Supermarktkasse) zum Plaudern

Austausch "Ort" / "Plattform" für Bedürfnisse + Gegenstände in der Nachbarschaft/Wohnkontext --> zum tauschen

Janc's Walk

Online-Sprechstunde
Energy-Talk

Würdest du dich gerne mit anderen aus deiner Nachbarschaft austauschen?

Wie würdest du dich gerne austauschen?

Ja!

Allgemein im Gespräch ja, aber in Details eher indirekt über eine Daten-Plattform

Vorurteile abbauen

Senior*innen-FLINTA-Gruppen +naturwissenschaftliche Themen kommunizieren

Ja, unbedingt! (:

Ja, und ich

persönlicher Kontakt <3

Welche weiteren Schulungs-Materialien würden dir helfen, um Energie im Quartier besser zu verstehen?

Mehr Aufmerksamkeit auf Open-Source Projekte wie HomeAssistant u.a. (z.B. wie man diese einsetzen kann)

-Anleitung wie man Nebenkostenabrechnungen verstehen und in Bezug auf Verbesserungspotential (z.B. sparen) interpretieren kann --> Auf mehreren Sprachen visuell unterstützt

kurze Videos

Eine coole App (: (benutzerfreundlich)

Podcasts

Gratis (für Mieter) Hygrometer

eine gute Website

bei Stromabrechnung wird standardmäßig eine Einschätzung/Vergleich mit 2-/3-/4-Personen-haushalt angegeben --> bei Heizkosten wäre das auch sinnvoll! --> Vergleich zu anderen in kWh/m²a

Weiterführend: [Github](#) [Wiki](#) [Newsletter](#) [@colouringdd](#)

www.ioer.de

08 **Wie zufrieden bist du mit ...**

	<i>sehr zufrieden</i>	<i>zufrieden</i>	<i>geht so</i>	<i>nicht so toll</i>	<i>weiß nicht</i>
der inhaltlichen Qualität	4x <input type="radio"/>	7x <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
der Atmosphäre	9x <input type="radio"/>	2x <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Beteiligungsmöglichkeit	7x <input type="radio"/>	3x <input type="radio"/>	1x <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

09 **Wie hast du vom diesjährigen Dear Future-Festival erfahren?**

- 3x Flyer / Postkarte / Plakate Instagram
5x Freundeskreis / Familie 1x Stadtmagazin
5x Sonstiges:
"OpenDataCamp 2024", "Job", " ", "Ansprache", "IÖR"

10 **Welche Medien nutzt du, um dich über das Festival bzw. die Programminhalte zu informieren?**

- 7x Dear Future Website keine
1x Dear Future Instagram 5x Sonstiges: -"Telegram, Instagram"
 Veranstaltungskalender Dresdner / SAX etc. -"Mundpropaganda"
- "Input DD"
- "IÖR"
- "E-Mail Newsletter"

11 **Ich war in diesem Festival bereits auf einer Veranstaltung beziehungsweise habe vor, weitere zu besuchen.**

- 5x ja 5x nein 1x "vielleicht wenn ich Zeit habe"

12 **Wie lautet die Postleitzahl deiner aktuellen Wohnadresse?**

2x 01099, 2x 01127, 01139, 01159, 2x 01307, 01445, 01468, 01917

13 **Hast Du weitere Anregungen, Kritik oder möchtest Du uns noch etwas mitteilen?**

- "<3"
- "super gute Fragen, liebes Ambiente"
- "Vielen Dank für eure Mühe!"
- "go for it"
- "Weiter so"

Vielen Dank für Dein Feedback und Deine Zeit.